

**CONSTRUCȚIA NEGATIVĂ A UNUI MIT: PAUL GOMA ȘI RETORICA
OFICIALĂ A „LIPSEI DE TALENT”**
*The Negative Construction of a Myth:
Paul Goma and the Official Rhetoric of “Talentlessness”*

CZU: 821.135.1.09(092)

DOI: 10.5281/zenodo.19436303

Aliona GRATI

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4289-2054>

Doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: alionagrati@gmail.com

Summary. The case of Paul Goma highlights the ways in which the communist regime in Romania employed systematic mechanisms of discrediting and marginalisation in order to control the intellectual milieu. The recurring labels – “foreign agent,” “hostile element,” or “talentless writer” – were not aimed solely at compromising the individual, but also at conveying a coercive message to the entire cultural body. The myth of “lack of talent” proved to be a particularly effective strategy from the regime’s perspective, as it directly undermined the author’s professional status and literary legitimacy. This stigmatization was sustained through institutionalised networks of surveillance and reporting, as evidenced in the secret police files, which contain not only observations regarding the writer’s public activities but also explicit suggestions for methods of influence or isolation. The contrast between his systematic exclusion from national literary life and the international recognition of Paul Goma’s work reveals the structural fracture between the official discourse and independent critical evaluation. His case confirms the instrumentalisation of criticism and cultural institutions for ideological purposes, transforming literature into a field of political validation rather than an autonomous space of creation.

Key words: Paul Goma, Myth, labels, the communist regime, romanian literature.

Introducere

Despre modul în care comunismul a recurs la tiparul mitologic pentru a-și construi discursul de manipulare ideologică și politică a scris Lucian Boia în lucrarea sa fundamentală *Mitologia științifică a comunismului*¹. Eficiența și succesul acestor mecanisme s-au datorat infiltrării subtile în imaginarul colectiv și instrumentalizării forței iraționale a mitologiilor de reprezentare a realității. La un alt nivel și alte proporții, serviciile secrete, ca organisme represive ale regimului comunist, au explorat posibilitățile mitologiei pentru a influența atitudinea colectivă, în mod special, în negativ, pentru a delegitima, demoniza sau compromite adversarii ideologici, politici și culturali. Sistemul de reprezentări și narrative construite în acest scop poate fi numită „mitologie negativă”.

Cazul scriitorului Paul Goma poate ilustra felul cum s-au construit mitologiile negative în România din perioada regimului comunist pentru a discredita, stigmatiza, defăima, submina credibilitatea și a reduce la caricatură adversarii ideologici. Exemplul lui este „cu adevărat emblematic, mai întâi pentru că Paul Goma trimite sistematic în Occident manuscrisele romanelor sale în vederea publicării. Apoi, pentru că odată cu Paul Goma se naște disidența din România comunistă, organismele regimului utilizând toată gama de metode și tehnici

¹ Lucian Boia, *Mitologia științifică a comunismului*, București: Editura Humanitas, 2005.

repressive pentru a-i distruge pe el și pe cei din jurul său². În arhivele CNSSAS, dosarul „Paul Goma” numără, la momentul de față, un total aproximativ de 10 000 de pagini (dosarul sub numărul 2217, care ilustrează „mișcarea Goma” din 1977, numără 21 de volume; Dosarul Penal cu numărul 313 – 16 volume; Dosarul Penal din prima detenție/1956–1958, nr. 311 – 5 volume, la care se adaugă DUI 2337 și Dosarul Penal din DO, nr. 312³. În afara acestora, zeci de pagini cu informații despre el se regăsesc în dosarele altor scriitori urmăriți de Securitate. Unele documente au fost făcute de Paul Goma pe site-ul de internet: paulgoma.free.fr, apoi au apărut ca o secțiune a cărții *Culoarea curcubeului '77, Cod „Bărbosul”*⁴, ca, în cele din urmă, să formeze o carte autonomă *Cod „Bărbosul”*⁵. Din ele se desprind câteva mituri, foarte eficient colportate, menite să-l discrediteze pe scriitor.

Mitul „agentului străin”

Paul Goma avea douăzeci și unu de ani și era student în anul al III-lea la Filologie când a fost dus la sediul Ministerului Afacerilor Interne, sub acuzația de „tentativă de organizare de manifestație ostilă” prin „fițuici”. Așa se încheia, brusc, viața sa de student: nu pentru o lună, nu pentru un an, ci pentru mai bine de un deceniu și începea „cariera” sa de deținut politic⁶. Cazul era unul din zecile de mii de cetățeni din întreg spațiul lagărului socialist, considerați „dușmani”, izolați de societate și tratați de regim ca niște criminali. După o serie de ședințe, pe 3 mai 1956, Paul Goma a primit sentința de condamnare la doi ani de închisoare corecțională pentru delictul de a fi săvârșit acțiuni „împotriva formei de guvernământ democratic din RPR” și de a fi organizat, „prin fițuici”, manifestații „dușmănoase contra URSS”. În felul acesta, tânărul intrat în categoria condamnaților politici, considerați de regim deosebit de periculoși pentru stabilitatea statului. Întrucât „a desfășurat activitate dușmănoasă împotriva regimului democrat popular din RPR, iar în penitenciar a avut o comportare rea”⁷, după cei doi ani de închisoare la Jilava și Gherla, tânărul a fost fixat încă

² Mircea Stănescu, *Represiunea comunistă împotriva culturii. Studiu de caz: Paul Goma*, în: <https://mircea-stanescu.blogspot.com/2007/12/represiunea-comunist-mpotriva-culturii.html> (consultat 01.08.2015).

³ Flori Bălănescu, *Paul Goma. Conștiința istorică și conștiința literară*. București: Corint istorie, 2022, p. 229.

⁴ Paul Goma, *Culoarea curcubeului '77. Cutremurul oamenilor*, carte-mărturie începută la București în a doua jumătate a anului 1977 și încheiată la Paris, la începutul anului următor, reprezintă una dintre cele mai directe și vii reacții literare la cutremurul din 4 martie. Publicarea în limba franceză a avut loc în 1979, sub titlul *Le tremblement des hommes – Peut-on vivre en Roumanie aujourd'hui?*, la editura Seuil din Paris, în traducerea lui Alain Paruit. A urmat ediția în limba neerlandeză/olandeză, în 1980, cu titlul *Met het woord tegen de muur* (expresie echivalentă în română: *Cu capul de/în zid*), în traducerea lui Paul Koeck, la editura Elsevier Manteau din Anvers. În limba română, cartea a cunoscut mai multe ediții: în 1990, la Humanitas din București (sub titlul greșit *Culorile curcubeului '77*); în 1993, la Biblioteca Familia din Oradea; în 2003, la editura Flux din Chișinău; în 2005, la Polirom, Iași, sub titlul *Culoarea curcubeului '77. Cod „Bărbosul”*; în 2011, la Eagle Publishing House.

⁵ Paul Goma, *Cod „Bărbosul”. Documentele din Arhivele Securității, comentate de însuși autorul mărturiei Culoarea curcubeului '77*. Seria de autor „Paul Goma”, îngr. de Flori Bălănescu. Oradea: Editura Ratio et Revelatio, 2015.

⁶ Dosarul Penal și procesul de judecată sunt analizate în detalii de istoricul Flori Bălănescu în *Conștiința istorică și...* pp. 59-76. Informații despre procesul asupra lui Paul Goma și Horia Florian Popescu sunt fixate inclusiv în documente adunate în Paul Goma, *Cod „Bărbosul”*, pp. 47-54.

⁷ În Paul Goma, *Cod „Bărbosul”*, pp. 55-56.

pentru aproape patru ani în domiciliul obligatoriu – o formă de detenție politică în România deșistă – în com. Lătești rn., Fetești, fiind eliberat de acolo abia la 21 februarie 1962.

La începutul anului 1966, student la anul II la Literele Universității din București, Paul Goma a intrat în vizorul Securității ca pasibil de recrutare în rândurile agenților săi⁸. Informațiile pe care le deținea instituția nu-l recomandau, întrucât se știa că acesta le povestea studenților, colegi de ai săi, amintiri din închisoare: „Goma caută ca prin povestirea unor fapte să introducă în sufletul acestor tineri ură și dispreț; să-i facă incapabili de a munci cinstit”⁹. Pentru a nu fi obligat să devină informator, Paul Goma și-a abandonat studiile la universitate în toamna anului 1967. Pe deasupra, a declarat deschis colegilor de redacție de la *România literară* că a fost contactat în vederea racolării sale ca informator.

Mitul „scriitorului lipsit de talent”

În primăvara anului 1966, Paul Goma a predat primul său manuscris de roman pe tema închisorilor comuniste la Editura E(S)PL(A) din București, singura existentă atunci în RSR. După mai multe încercări eșuate de a-și publica romanul în România, autorul a decis să trimită pe ascuns manuscrisul romanului *Ostinato* în Occident, urmând exemplul disidenților din Uniunea Sovietică. Aproape imediat, gestul lui a intrat în vizorul Securității Statului, care a încercat să împiedice publicarea romanului. În concluzia unui document din 30 noiembrie 1970, se menționează că „Deși a luat cunoștință de prevederile HCM 957/66, Paul Goma întreține legături cu străini, a găzduit persoane străine care se aflau temporar în țara noastră fără să anunțe conducerea Uniunii, a trimis materiale nepublicate în țară, fapte care contravin legilor RSR”¹⁰. Totodată, „Diferiți activiști de partid și din alte organe, scrie o altă Notă informativă, au încercat să-l convingă pe Goma verbal și în scris că romanul «Ostinato» este lipsit de valoare artistică, că nu corespunde realității socialiste din România, că are un caracter anti-sovietic și că poziția social-politică a lui Goma este mult prea mărunță ca să-și poată permite să afirme stările de lucruri pe care le afirmă romanul său”¹¹.

După câteva avertizări și descurajări fără rezultate, implicând „conducerea Uniunii scriitorilor, a comitetului de partid de la Uniune, a unor redactori de la revista *România literară*... și a unor scriitori care se bucură de un anumit prestigiu în rândul colegilor săi”¹², în iunie 1971, Paul Goma devine personajul unui amplu dosar cu note informative, planuri și măsuri „în direcția prevenirii editării în străinătate a romanelor”¹³. În ciuda acestora, romanul *Ostinato* a apărut în 1971, în limba germană la Editura *Surhkamp* și în limba franceză la Gallimard. Cartea s-a bucurat de o lansare și un succes de vânzare spectaculos la Târgul de Carte de la Frankfurt pe Main, urmate de o amplă receptare critică în periodice occidentale prestigioase.

În România, incidentul cu scriitorul editat la capitaliști în ciuda cenzurii de partid și de stat nu putea rămâne fără reacție din partea oficialităților. Conform legislației RSR de atunci, era un act de trădare. Dar autorul cărții nu a fost arestat. Regimul nu putea să se expună astfel în fața Occidentului. Avea la îndemână instrumente coercitive mai puțin bătaoare la ochi. Securitatea și-a scos în teren toate tunurile, acționând la toate nivelurile. Potrivit unor „propuneri” și „Planuri de măsuri” întocmite cu acribie, se puneau în aplicare aproape toate metodele: de la colportarea bârfelor, la mituirea celor implicați în editarea

⁸ Idem, pp. 69-86.

⁹ Idem, p. 70.

¹⁰ Idem, p. 86.

¹¹ Idem, p. 100.

¹² Idem, p. 89.

¹³ Idem, pp. 90-91.

cărților. Autorul urma să fie exclus din partid pentru încălcarea disciplinei, scos din funcția de redactor la *România literară*, interzis să publice și să primească împrumuturi de la Fondul Literar, urmărit, filat și ascultat cu microfoanele, analizat pentru propagandă împotriva statului socialist în ședințele de la Uniunea Scriitorilor¹⁴.

Un document „Strict-secret” al Securității arată clar că instituția gândea deja versiuni de dezinformare și compromitere, printre care se urmărea discreditarea sa ca scriitor: „De aceea, scrie, considerăm că măsurile ce se vor lua trebuie să urmărească, pe de o parte scoaterea treptată a lui Paul Goma la periferia societății și pe de altă parte prevenirea extinderii influențelor asupra altor scriitori ariviști și dornici de înavuțire, precum și îmbunătățirea atmosferei din rândurile scriitorilor. În acest scop propunem: 1. Să se analizeze poziția lui Paul Goma ca membru PCR. Totodată să fie destituit din funcția de redactor la revista *România literară*. Aceste măsuri să se realizeze într-o atmosferă de subapreciere a lui ca scriitor. O perioadă de timp să nu mai fie acceptat în funcții literare sau în alte domenii ale culturii. 2. Să nu i se mai acorde niciun împrumut de către Fondul Literar și să fie somat să-și plătească datoriile. 3. Să începem urmărirea penală asupra lui nu în intenția de a da curs acțiunii penale, ci pentru a avea posibilitatea ca prin acte procedurale să descurajăm *activitatea sa dușmănoasă* și a preveni acțiuni similare din partea altora. Președintele Consiliului Securității Statului, Ion Stănescu”¹⁵.

Mitul conform căruia Paul Goma „n-ar avea talent” a fost unul dintre cele mai cinice și insidioase, pentru că lovea direct în însăși rațiunea de a fi a scriitorului, care și-a urmat destinul literar din vocație. Din nefericire, pliat pe invidia colegilor, zvonul s-a prins repede. Știrea despre publicarea cărții lui Paul Goma a stârnit o serie de reacții de invidie în rândul scriitorilor români. De fapt, Eugen Simion prevăzuse această urmare, spunându-i lui Țepeneag, la Paris: „Goma n-are să se teamă acum decât de invidia confrăților, care se poate transforma la unii chiar în ură”¹⁶. În scurt timp, prin cercurile literare au început să circule zvonuri că Paul Goma „n-are talent” și că izbânda sa în Occident fusese asigurată în exclusivitate de scandalul politic creat în jurul cărții sale. Acest tip de insinuare, care încerca să-i discrediteze succesul și să-i minimalizeze meritele, a avut în România un efect de necrezut. Pe măsură ce numele lui devenea tot mai cunoscut, comentariile colegilor se făceau tot mai răutăcioase. Era inadmisibil ca un ins „fără operă”, un scriitor „fără talent” să ajungă să reprezinte literatura română în lume. Majoritatea nu cunoștea romanul și puțini erau aceia care citiseră măcar câteva fragmente, dar găselnița menită să-l devalorizeze era agreată aproape de toți.

Pe 22 mai 1972, la Conferința Națională a Scriitorilor, într-o prestație teatrală la tribună, Adrian Păunescu își puneă cenușă în cap în „chestiunea Paul Goma”: „Este inadmisibil ca o carte să fie respinsă de cenzură înainte ca membrii Uniunii Scriitorilor să-și exercite opera lor de îndrumători ai colegilor lor. Acum aflăm că Țepeneag, Goma și Breban ne deranjează lefurile și rangurile, prin cărțile lor și habar n-aveam de cele ce se petreceau în inimile acestor trei scriitori! În loc să criticăm noi ce se cuvenea, ne-am pomenit criticați la posturile străine. În loc să ne facem datoria de socialiști, am chemat poliția și cenzura. *Am creat un caz din niște persoane poate rătăcite!*”. Cei prezenți au fost de acord că politica

¹⁴ Notă-raport din 13 decembrie 1971 și din 15 ianuarie 1972, in: *Cod „Bărbosul”...*, pp. 106-114; Notă-raport, 15 ianuarie 1972. ACNSAS, Fond informativ, Dos. 2217, vol. 3f. 326, apud Ana Maria Cătănuș, *Vocația libertății. Forme de disidență în România anilor 1970–1980*. București: Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2014, p. 94.

¹⁵ În Paul Goma, *Cod „Bărbosul”*, p. 122.

¹⁶ Dumitru Țepeneag, *Un roman la Paris. Pagini de jurnal (1970–1972)*. Cluj, 1993, p. 166.

Uniunii trebuie să fie alta, una care să-i descurajeze pe cei care așteaptă, ca Paul Goma, o „diplomă de martir”¹⁷.

Între timp, în Vest, ecourile favorabile romanului *Ostinato* se auzeau tot mai insistent. „O mare carte românească, deosebit de tot ce cunoaștem noi din literele românești actuale”, un „Joyce al experienței penitenciare”, scria la începutul anului Françoise Wagener în una dintre cele mai importante publicații franceze, *Le Monde*¹⁸. Erau apreciate nu doar adevărurile despre închisorile comuniste, dar și arta narativă, experimentul formulei epice, tehnicile utilizate cu măiestrie. „*Ostinato*, în italiană înseamnă *încăpățânat*; în muzică el desemnează un motiv ce se repetă continuu (*basso ostinato*), iar ca titlu al romanului lui Paul Goma, el reprezintă repetiția încăpățânată muzical-contrapunctică a motivelor unei existențe de deținut”, explica Siegfried Lenz în numărul din 28 februarie 1972 al publicației *Der Spiegel*¹⁹. La *Europa Liberă*, Monica Lovinescu punea în evidență „scriitura cu totul modernă”, „tehnicile cele mai avansate” puse în slujba semnificației, în loc s-o refuze, așa cum făcea, în general, Noul Roman Francez²⁰.

Informațiile din dosarul lui Paul Goma arată că, în 1972, autoritățile și-au schimbat strategiile, realizând că greșiseră interzicându-i lui Paul Goma să publice și, mai ales, protestând la Târgul de Carte din Frankfurt. „Nu trebuie repetată greșeala făcută de sovietici cu scriitorii pe care i-au condamnat, făcând din ei eroi, ca din Siniavski, de pildă”, scria un agent al poliției secrete. „Mai mult chiar, nu mă îndoiesc că nesanționarea lui Goma și tipărirea în România a unei cărți – ori măcar a unui fragment inofensiv sub semnătura lui ar pune în derută anumite cercuri de acolo, l-ar discredita”²¹. Cu toate acestea, până în 1990, nicio carte în limba română semnată de Paul Goma nu a mai apărut.

În 1972, autoritățile îi oferă lui Paul Goma un pașaport pentru a călători în Austria, Republica Federală Germania și Franța, în speranța că scriitorul nu se va mai întoarce. El însă a revenit. Între timp, în absența sa, fusese deja pus în mișcare un amplu „plan de măsuri” menit să contracareze acțiunile și declarațiile sale considerate „ostile”. Dosarul de urmărire „Bărbosul” (numele de cod al lui Paul Goma, alături de altele două: „Grama” și „Gom”) acumulasese numai în anul 1973 un volum impresionant de denunțuri în ceea ce privește viața lui²². Din acest material se pot deduce date esențiale despre mecanismele prin care regimul își modela și controla intelectualitatea. Informatori infiltrați în redacții, edituri și cercuri literare îi raportau fiecare mișcare, fiecare cuvânt, fiecare, sugerând totodată metode de influențare, intimidare sau izolare a sa. Ani mai târziu, Nora Iuga avea să-și amintească dramatismul marginalizării absurde a lui Paul Goma, care devenise „mai mult decât o persoană non grata”²³, fiind complet șters din peisajul literar autohton. Dacă în cazul lui Breban, regimul tolera, cu rezerve, apariția sporadică a unor cărți, în ceea ce-l privea pe Goma, orice formă de vizibilitate îi era sistematic anulată. Era înconjurat de un „cordon al tăcerii”, o

¹⁷ ASRI, Fond ”D”, dosar nr. 9662, vol. 3, f. 12-24. În: *Cartea Albă a Securității. Istorii literare și artistice 1969-1989*. București: Editura Presa Românească, 1996, pp. 35-40.

¹⁸ Françoise Wagener, *O mare carte românească*, în: *Le Monde* din 7 ianuarie 1972, apud Flori Bălănescu, *Conștiință istorică...*, p. 186.

¹⁹ Apud Monica Lovinescu, *Unde scurte III. Posteritatea contemporană*. București: Humanitas, 1994, p. 72.

²⁰ Monica Lovinescu, *Epilog deschis*, în: *Unde Scurte: jurnal indirect*. Madrid: Editura Limite, 1978, pp. 461-492.

²¹ În Paul Goma, *Cod „Bărbosul”*, pp. 114-117.

²² Documentele din această perioadă se conțin în Paul Goma, *Cod „Bărbosul”...*, pp. 128-167.

²³ Nora Iuga, în: *Evenimentul Zilei*, apud Paul Goma, *Jurnal 2009*, p. 105.

strategie perfidă, menită să descurajeze orice formă de solidaritate. Scriitorii știau bine că o simplă conversație publică cu Goma putea însemna pierderea locului de muncă, excluderea din Uniune sau, mai grav, intrarea în vizorul aparatului represiv.

Mitul „disidentului care lucrează pentru servicii secrete occidentale”

Așadar, la începutul anului 1974, Paul Goma, alias „Bărbosul”, era considerat unul dintre cele mai periculoase elemente ostile din rândul scriitorilor²⁴ și, în consecință, era supravegheat îndeaproape. Împreună cu Dumitru Țepeneag și Virgil Tănase, el reușise însă să-și creeze un anturaj din câțiva tineri nemulțumiți de faptul că nu erau publicați în România, care se exprimau critic la adresa regimului, și era văzut des în compania lui Virgil Mazilescu, Cezar Ivănescu, Gabriel Dimisianu, Daniel Turcea, Florin Gabrea, Mihai Ursachi și, uneori, a Ileanei Mălăncioiu. Încă după prima sa călătorie în Franța, Țepeneag devenise agitatorul și animatorul inițiativei de a trimite în Occident „cărțile nepublicabile” în România. Îi îndemna pe colegii săi de grup oniric, dar și pe alți potențiali nemulțumiți să-și dea manuscrisele spre publicare în străinătate. Din acel moment, Goma a lucrat mână-n mână cu el și cu Virgil Tănase pentru a îmbunătăți destinul cărților interzise în țară. Timp de câțiva ani, au trimis în Occident câteva manuscrise ale unor cărți care au devenit cunoscute. Primul, în 1966, fusese *Ostinato*, urmat apoi de *Biserica neagră*, romanul lui A.E. Baconsky, *Portrait d’homme à la faux dans un paysage marin*, de Virgil Tănase și *Jurnalul fericirii* lui Nicolae Steinhardt. Securitatea îi urmărea, dar nu intervenea direct. Totuși, în conformitate cu „planul de măsuri ETHOS”, identifica și „prelucra” cu discreție membrii activi ai grupului.

În ianuarie 1977, Paul Goma s-a solidarizat cu grupul de intelectuali cehoslovaci *Charta ’77*, compus din filosoful Jan Patočka, scriitorul Pavel Kohout, dramaturgul Václav Havel și fostul Ministru de Externe Jiří Hájek. Scrisoarea lui *Către Pavel Kohout și camarazii săi* a constituit primul caz de disidență în România. Nu ceruse nimic altceva decât respectarea drepturilor omului, așa cum erau ele înscrise, cel puțin formal, în Constituția RSR. Spre deosebire de disidenții cehoslovaci sau polonezi, care încă mai sperau în reformarea sistemului și visau la un „socialism cu față umană”, Paul Goma pleda pentru desființarea întregului edificiu ideologic comunist și înlocuirea lui cu un regim democratic de tip occidental. Își dorea pentru el și pentru ceilalți libertatea cuvântului, a presei, a asocierii, a mitingului de protest, dreptul la vot, inviolabilitatea persoanei și a domiciliului. Nu erau idealuri abstracte, ci condiții minime ale unei vieți demne.

Întrucât elementul „dușmănos” nu dădea nici cel mai mic semn că ar fi dispus să renunțe, regimul l-a catalogat drept un pericol major pentru stabilitatea sistemului. În consecință, pentru a-i contracara acțiunile, s-a pus în mișcare un imens aparat, alcătuit din generali, colonei, maiori, căpitani, locotenenți și o rețea extinsă de informatori infiltrați în redacțiile ziarelor și editurilor. Până la sfârșitul anului 1977, Dosarul de urmărire a lui Paul Goma ajunsese să cuprindă un volum halucinant de documente²⁵. File peste file de planuri operative, măsuri preventive, note informative, delațiuni frivole și denunțuri elaborate, rapoarte de filaj pe ore și pe zile, fotografii captate cu teleobiectivul, stenograme ale convorbirilor interceptate, înregistrări obținute prin microfoanele instalate în pereți, în dulapuri, în telefon, în corpurile de iluminat. Mai mult, în dosar se regăseau transcrieri ale conversațiilor private, analizate periodic de ofițerul de caz împreună cu superiorii săi, alături de rapoarte de percheziție, pătrunderi ilegale în apartament, evaluări psihologice și proiecții compor-

²⁴ Notă de analiză a acțiunii „Bărbosul”, in: *Cod „Bărbosul”*, p. 165.

²⁵ Documentele din această perioadă se conțin în Paul Goma, *Cod „Bărbosul”*..., pp. 186-351.

tamentale. Tot acest arsenal de vigilență, minuțios, redundant, uneori grotesc, era dedicat neutralizării unui singur om care scria și vorbea.

Potrivit unui „Plan de măsuri” întocmit minuțios, agenții poliției secrete aveau sarcina de a-l urmări îndeaproape, pe străzi și în instituțiile pe care le frecventa, iar familia să fie supravegheată fără întreruperi, 24 de ore din 24. Puzderia de agenți infiltrați în această operațiune primea ordine precise: să îl hărțuiască neîncetat prin apeluri telefonice, menite să-l exaspereze și să-l determine să nu mai răspundă; să răspândească zvonuri insidioase care să-i știrbească reputația și integritatea morală; să desfășoare acțiuni concrete de descurajare, derutare și intimidare; să-i intercepteze toate convorbirile telefonice și să organizeze supravegheri operative în cele mai mici detalii. „Pentru anihilarea și neutralizarea acțiunilor inițiate de Paul Goma”, măsurile prevedeau: utilizarea presei străine și a publicațiilor emigrației pentru compromiterea și dezavuarea lui Goma; măsuri de contracarare a postului de radio *Europa Liberă* și compromiterea lui Goma în cadrul ambasadelor. Se dădeau indicații să fie influențați vecinii de bloc ca să-și exprime dezaprobarea; să-i fie puse diagnostice medicale defavorabile de către psihiatri; să fie folosite materiale cu conținut denigrator care să-i compromită imaginea în străinătate etc. Postul de radio *Europa Liberă* urma să primească telefoane de la „cetățenii revoltați”, care să transmită informații denigratoare la adresa lui Paul Goma. Agenții din ambasade, îndeosebi cele ale SUA, RFG și Franței, aveau să afle că Paul Goma nu reprezenta nimic în literatura română, fiind doar o persoană antrenată într-un joc politic dirijat din străinătate și că „în mediocritatea lui, încearcă să se facă remarcat prin ceva”. În general, Goma era un element distructiv care se dădea drept scriitor, un parazit care nu vrea să muncească, fiind bețiv și lucrând în slujba spionajului american. Se solicită ca atașajii culturali de la Ambasada Marii Britanii să se arate surprinși de faptul că presa britanică acorda atâta importanță unui om care, prin spiritul său de frondă, urmărea realizarea unor interese personale. În Franța, se va colporta opinia că Paul Goma nu este o personalitate în lumea scriitorilor etc.²⁶ Pentru și-a continuat acțiunile a ceea ce se va numi Mișcarea pentru Drepturile Omului din România, a fost arestat.

Mitul „Goma nu are talent!” pare să fie cel mai eficient

Efectele măsurilor nu s-au lăsat așteptate. Pe 13 aprilie, Paul Goma a fost exclus din Uniunea Scriitorilor. Motivul era înșirat pe două foi: „De mulți ani, el practică, prin scrierile sale, prin mesaje, convorbiri telefonice, alte convorbiri cu cetățenii străini, o activitate neconformă cu îndatoririle elementare ale unui cetățean al RS România, denigrând conducerea statului și partidului, organele de conducere ale Uniunii Scriitorilor și ale Consiliului Culturii și Educației Socialiste. (...) Hotărârea a fost ratificată în unanimitate de consiliul Uniunii Scriitorilor, în ședința plenară din 13 aprilie 1977. Secretar Ion Hobană”²⁷.

Cu mici excepții, scriitorii nu s-au solidarizat cu Paul Goma. În ciuda succesului evident al cărților sale în Occident, oportuniștii, resentimentarii și colaboratorii au răspândit cu veselie zvonul: „Goma nu are talent!” La începutul Mișcării pentru Drepturile Omului din 1977, la sugestia autorităților, discursul lor s-a diversificat. „O chestie cu pașapoarte”, ziceau unii, „Un megafon prin care Goma își face reclamă”, „Un veleitar ce crede că scandalul suplinește talentul”, „Un trădător de țară”, afirmau alții. În perioada în care a stat în în-

²⁶ Plan de măsuri de anihilare și neutralizare a acțiunilor ostile inițiate de Paul Goma al Ministerului de Interne din 17 martie 1977, in: Paul Goma, *Cod „Bărbosul”*, pp. 198-204.

²⁷ Notă-raport de la ședința Comitetului Asociației Scriitorilor din București, in: *Cod „Bărbosul”* ..., pp. 225-226.

chisoare, bârfele s-au transformat în atacuri directe și deschise²⁸. Tonul l-a dat Eugen Barbu, care, în *Săptămîna* din 8 aprilie, a publicat un articol intitulat *Necroforii*, insinuând cu răutate că Paul Goma ar trebui trimis la muncă printre ruine, ca să înțeleagă acolo că este „un zero și că nu înseamnă nimic în conștiința românească”. O zi mai târziu, Nicolae Dragoș, fostul coleg al lui Goma de la „Eminescu”, a semnat în *Luceafărul* un text prin care chema breasla să nu tolereze „actele și gesturile necugetate ale lui Paul Goma”. În *Contemporanul*, Vasile Bălan l-a pus la zid pe contestatar, numindu-și articolul *O hienă printre ruine*, iar în *Convorbiri literare*, Al. Dobrescu l-a etichetat drept „panglicar” fără talent, „netrebnic ca cetățean al României”, susținut numai de niște „muți” din străinătate. Până și fostul său profesor, Al. Piru, l-a criticat la televiziune. Dintre cei obligați să scrie împotriva lui, singurul care nu a făcut-o a rămas Mircea Iorgulescu, găsind ca pretext internarea sa în spital.

Dosarul Paul Goma de la Securitate reunește un evantai impresionant de „păreri la adresa lui Goma”. Din proprie inițiativă sau, mai des, sub presiuni exterioare, numeroși scriitori au perseverat în denigrarea lui, aliniindu-se discursului oficial. Eugen Barbu, un fervent detractor, își asuma cu mândrie atacurile: „Pe Paul Goma îl demasc de doi ani de zile; s-a lungit prea mult cu el. Personal, mi-am expus părerea de zeci de ori și am fost contrat perioade întregi. Azi îmi dau toți dreptate și se publică peste tot. Dacă era după mine, terminam demult cu el”. Fănuș Neagu, secretar al Asociației Scriitorilor din București, nu-și ascundea disprețul: „Goma e un nimic”, exprimându-și totodată nedumerirea că autoritățile nu au acționat mai ferm. În februarie, încercase să-l dea afară din Asociație, dar i s-a spus că «nu este momentul». Nina Cassian adopta un ton superior, aproape disprețuitor: „Paul Goma și cei care au aderat la Charta 77 sunt mărunței și obscuri. Eu și alții ca mine, nu ne putem ralia”. Geo Dumitrescu, membru în Consiliul de Conducere al Uniunii Scriitorilor, era și el categoric: „Goma și Virgil Tănase sunt indivizi care nu au nimic în comun; lipsiți de talent, au devenit subiecte de discuție prin utilizarea lor de către anumite oficine a căror activitate ar fi putut fi anulată dacă li se publicau în țară așa-zisele creații literare. Paul Goma trebuia expulzat sau închis, căci este o lichea”²⁹.

Un ton de-a dreptul sinistru l-a avut Ion Lotreanu: „Goma ar trebui pus la zid: nu ar trebui să i se tolereze ieșirile incompatibile cu calitatea de cetățean român. Altfel vor apărea tot mai mulți gomiști”³⁰. Constantin Abăluță, în schimb, adoptă o poziție pseudo-rațională: „Felul în care Paul Goma și-a formulat protestul nu servește cauzei scriitorilor români, atitudinea lui fiind absurdă, ca pe vremea stalinismului”. Alexandru Ștefănescu insinua că gestul lui Paul Goma urmărea un scop ascuns: „Nu va reuși decât să înrăutățească soarta scriitorilor și, în același timp, să-și aranjeze lui ploile”. Ion Lăncrăjan, indignat, își revărsa nemulțumirea asupra Uniunii Scriitorilor și Comitetului Culturii și Educației Socialiste, acuzându-le de „incapacitatea de care au dat dovadă în rezolvarea acestui caz” și cerând să se ia atitudine față de „atacurile la care suntem supuși din partea Occidentului”. Despre Goma și semnatarii Scrisorii, verdictul său era lipsit de echivoc: „actul unor derbedei”³¹. Astăzi, delimitarea dintre delațiunile smulse sub tortură sau șantaj de cele făcute din proprie inițiativă – din orgoliu, invidie, dorința de ascensiune sau pură vrăjmășie – pare aproape imposibilă.

²⁸ Această parte care reflectă reacția ascunsă a colegilor de breaslă se sprijină atât pe mărturiile lui Paul Goma, cât și pe alte surse de arhivă incluse în *Cod „Bărbosul”...*; „Cazul „Artur”...”; Adam Burakovski, *Dictatura lui Nicolae Ceaușescu 1965–1989. Geniul Carpaților*, Iași: Polirom, 2011.

²⁹ Notă pentru Securitate, în: *Cartea Albă a Securității...*, p. 104; ACNSAS, Fond documentar, dos. 118, vol. 3, f. 251-252, apud Ana Maria Cătănuș, *op. cit.*, p. 102.

³⁰ În: Paul Goma, *Cod „Bărbosul”*, pp. 226-227.

³¹ Notă pentru Securitate. În: *Cartea Albă a Securității...*, p. 104.

Corul, dirijat cu atâta risipă de forțe, dădea și voci eretice. Scriitorul A. Moniciu Suddinschi considera că „Goma are dreptate, este singura cale de a obține mai multă libertate în cultură. Nu consider că Goma insultă guvernul, el își spune părerea despre adevărurile pe care guvernul le cunoaște”³². Totuși, majoritatea scriitorilor nu au dat dovadă nici măcar de o umbră de solidaritate față de Paul Goma. După arestarea lui Ion Negoieșcu, figuri ca Ștefan Augustin Doinaș, Nichita Stănescu, Nicolae Breban și Ovid S. Crohmălniceanu au intervenit pentru el la diferite nivele, apelând la Cornel Burtică și Dumitru Ghișe, iar acesta a fost eliberat în 48 de ore. Justificându-și acțiunile, apelanții subliniau că Ion Negoieșcu merita atenția lor datorită valorii literare incontestabile, net superioare celei a lui Paul Goma, și că fapta sa nu era nici pe departe catastrofală. Cu toate aceste baricadări amicale, nici Negoieșcu nu a scăpat de compromitere, fiind forțat să scrie un articol în *România literară*, în care să se dezică oficial de mișcarea disidentă.

În schimb, pentru eliberarea lui Paul Goma, românii din exil s-au mobilizat hotărât, organizând protest după protest. Pentru ei, el devenise *fanionul disidenței românești*, o voce singulară care sfida regimul. De la Paris, au organizat eforturi susținute pentru eliberarea sa: Mihnea Berindei, Maria Brătianu, Ioan Cușa, Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, Mihai Korne, Alain Paruit, Sanda Stolojan, Andrei Șerban, Virgil Tănase, Dumitru Țepeneag, Emil Turdeanu, din grup făcând parte și tinerele franțuzoaice Catherine Durandin și Anne Plance. La New York, pe 13 aprilie, *Liga Internațională pentru Drepturile Omului*, condusă de profesorul Brutus Coste, a inițiat un protest ce a reunit personalități de marcă din mediul academic, precum Mircea Eliade de la Universitatea Chicago, George Palade de la Universitatea Yale, Matei Călinescu și Nicolas Spulber de la Universitatea Indiana, Toma Pavel de la Universitatea din Ottawa.

Concluzie

Analiza cazului Paul Goma dezvăluie cu limpezime mecanismele prin care regimul comunist din România și-a construit și perpetuat mitologiile negative, transformându-l pe scriitor într-o țintă permanentă a represiunii și a defăimării. Strategiile utilizate – de la stigmatizarea sa drept „agent străin”, „scriitor lipsit de talent” sau „disident manipulat de serviciile secrete occidentale” – urmăreau nu doar compromiterea individului, ci și intimidarea unei întregi generații de intelectuali. Mitul „lipsei de talent”, insidios și perfid, a fost poate cel mai devastator, pentru că lovea în însăși identitatea creatoare a lui Paul Goma, anulându-i dreptul la recunoaștere artistică. În același timp, marginalizarea lui totală din viața literară autohtonă, coroborată cu succesul său evident în Occident, a scos la iveală prăpastia dintre propaganda oficială și realitatea valorică a operei sale.

Cazul Goma ilustrează felul în care puterea politică a instrumentalizat cultura, transformând critica literară într-un instrument de control ideologic și social. Mai mult decât destinul unui singur scriitor, el relevă drama unei întregi literaturi supuse cenzurii, delațiunii și fricii. Prin tenacitatea cu care și-a urmat vocația, în ciuda marginalizării și a persecuțiilor, Paul Goma a demontat însă mitul fabricat de regim: acela al „scriitorului fără talent”. Ironia istoriei face ca, astăzi, opera și curajul său să reprezinte nu doar un reper estetic și etic, ci și dovada că adevărul, oricât de târziu, sfârșește prin a dezarma mitul.

* Lucrarea apare în cadrul subprogramului de cercetare nr. 010402 *Cultură și politică în contextul schimbărilor regimurilor politice: de la Basarabia românească la Republica Moldova*, desfășurat la Universitatea de Stat din Moldova (2023–2026).

³² În: Paul Goma, *Cod „Bărbosul”*, p. 227.